

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6860456>

УДК 37.018

Матусевич В.З.

Матусевич Владислав Зенонович, ассистент, Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, Россия, 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4. E-mail: matusevitchwm@yandex.ru.

Перспективные направления оптимизации гражданско-патриотического воспитания

Аннотация. В данной статье представлен обзор перспективных направлений оптимизации гражданско-патриотического воспитания, среди которых особое место занимают формы, методы и технологии, основанные на личностно-ориентированном и деятельностном подходах. В настоящее время проблема гражданско-патриотического воспитания приобрела особое значение для российского научного сообщества. Ориентация на совершенствование процессов воспитания гражданственности и патриотизма закреплена в законодательных актах и нормативно-правовых документах. При этом современная система образования всё еще пребывает в поиске возможных решений данного вопроса. Также в статье анализируются возможности реализации рассматриваемых идей и концепций, высказываются предположения о специфике реализации конкретных предложений. В результате сделан вывод о продолжении в настоящее время российским научным сообществом активной разработки теоретической и практической стороны гражданско-патриотического воспитания.

Ключевые слова: воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, патриотизм, гражданственность, проектный метод, социальные технологии, социальная среда.

Matusevich V.Z.

Matusevich Vladislav Zenonovich, Assistant, Kamchatka State University. Vitus Bering, Russia, 683032, Petropavlovsk-Kamchatsky, Pogranchnaya str., 4. E-mail: matusevitchwm@yandex.ru.

Promising areas of optimization of civic and patriotic education

Abstract. This article presents an overview of promising areas of optimization of civic and patriotic education, among which a special place is occupied by forms, methods and technologies based on personality-oriented and activity-based approaches. Currently, the problem of civic and patriotic education has acquired special significance for the Russian scientific community. The focus on improving the processes of civic education and patriotism are enshrined in legislative acts and regulatory documents. At the same time, the modern education system is still in search of possible solutions to this issue. The article also analyzes the possibilities of implementing the ideas and concepts under consideration, and makes assumptions about the specifics of implementing specific proposals. As a result, it is concluded that the Russian scientific community is currently actively developing the theoretical and practical aspects of civic and patriotic education.

Key words: education, civic and patriotic education, patriotism, citizenship, project method, social technologies, social environment.

На текущий момент проблема оптимизации и повышения эффективности системы гражданского-

патриотического воспитания является актуальным для современной науки. Примечательно, что, несмотря на достаточный

опыт, данный вопрос остается нерешенным и в развитых странах [2, с. 54]. В научном сообществе России ведется оживленная теоретическая дискуссия относительно содержания таких понятий как «патриотизм», «гражданско - патриотическое воспитание», «гражданственность», «патриотическая сознательность учащихся», «массовое и индивидуальное патриотическое сознание». Закономерным образом результаты этой дискуссии отражаются в образовательной практике [5, с. 130].

В России запрос на совершенствование данной стороны педагогической деятельности неоднократно ставится в различных государственных программах и нормативно-правовых документах: так, например в 2015 году в Российской Федерации была принята долгосрочная «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г.», в которой была обозначена задача о «необходимости ориентации на гражданско-патриотические и нравственные ценности» [7, с. 196]. Также следует отметить государственную программу «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.», содержащую разделы, фокусирующиеся именно на патриотическом воспитании.

Как отмечают исследователи, на текущий момент российское общество находится в периоде, характеризующимся значительными изменениями в правовом сознании и поведении молодежи, в среде которой распространяются так называемый «правовой нигилизм», отрицается патриотизм и гражданственность, пропагандируется асоциальный образ жизни, наблюдается переориентация на нетрадиционные ценности. Как отмечают З. Маздогова и Е. Макоева, для противодействия данным тенденциям «необходим комплекс нравственного правового и патриотического воспитания молодежи, в котором должны участвовать все институты гражданского общества» [7, с. 195]. Примечательно, что во многих законодательных актах, государство ставит задачу активизации воспитательного процесса не только перед образовательной системой страны, но и обра-

щает внимание на необходимость привлечения общества в целом.

Помимо того, возрастающее влияние информационной среды и широкое распространение информационных технологий привели, по мнению части исследователей, к постепенному спаду интереса к собственной культуре, истории, снижению значения гражданско-патриотических ценностей, что может проявляться в «снижении социальной активности, демонстрации эгоистических качеств личности, отсутствии эмпатии и толерантности у молодых людей, подверженности деструктивным влияниям» [6, с. 119]. В связи с этим особое внимание уделяется старшим подросткам, поскольку именно данный период жизни человека связан с формированием активной жизненной позиции, базовых моральных качеств и принципов.

Также среди проблем гражданского-патриотического воспитания исследователи также отмечают публичный характер российского патриотизма: представители молодежи активно участвуют в различных массовых мероприятиях, волонтерских движениях и акциях для достижения личных целей, игнорируя или не осознавая их общественное значение [7, с. 197]. Поэтому на текущий момент в процессе воспитания гражданственности и патриотизма для устранения их показного характера необходимы значительные изменения. Целью данной деятельности является человек, имеющий сформированные представления о патриотизме и гражданственности, активный участник гражданского общества России.

В современных реалиях существует несколько перспективных направлений оптимизации гражданского-патриотического воспитания. Среди основных вариантов наиболее часто называется формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения через реализацию их социально-ориентированных стремлений [1, с. 11]. В качестве примеров реализации данного направления называются различные всероссийские проекты («Большая перемена», «Студент года», WorldSkills

Russia и другие). Таким образом, молодёжь получает возможность принять непосредственное участие в общественной жизни, а также развиваться и самосовершенствоваться. При этом необходимо указать, что, несмотря на увеличение популярности данных проектов, они имеют ограниченный охват населения и могут предъявлять особые требования к участникам.

Текущая российская образовательная система находится в процессе модернизации и актуализации под современные реалии, что также может способствовать совершенствованию гражданско - патриотического воспитания. Как указывает С. Беленцев, авторитарный подход при данном направлении воспитательного процесса в современных условиях является несостоятельным и вредным для достижения обозначенных в образовательных стандартах целей [1, с. 13]. Потому для формирования основных качеств будущего гражданина и патриота необходима актуализация образовательных программ, наполнение их жизненно важным содержанием. Также в числе необходимых изменений называются изменения отношений между учителем и учеником, что находит свое проявление в предоставлении обучающимся большей самостоятельности, приобретении преподавателем функции наставника, ведении тьюторской деятельности. Помимо важности выстраивания гармоничных отношений между участниками образовательного процесса, С. Беленцев отмечает необходимость формирования благоприятного психологического микроклимата в отношениях между обучающимися, что в том числе может быть осуществлено посредством дальнейшей демократизации образовательной системы. Не менее значительным утверждается место учителя как в среде конкретного класса, так и в общественной системе в целом. Учитель должен воздействовать на своих воспитанников именно личным примером, что невозможно без пересмотра членами общества отношения к учителю. Тем не менее данный пункт обозначенного направления, на наш взгляд, представляется затруднительным,

поскольку требует комплексных мер как со стороны общества, так и государства. Как отмечает С. Беленцев, школа может стать «внутренним стержнем каждого школьника», который выступит основой для школьного патриотизма — одного из первых этапов гражданско-патриотического воспитания [1, с. 14].

В научном сообществе все чаще высказываются предложения по осуществлению патриотического воспитания посредством внедрения инновационных социальных технологий [2, с. 57]. При этом для повышения эффективности воспитательного процесса отмечается необходимость более активного влияния и взаимодействия различных государственных институтов, а также требование привести государственную образовательную политику в соответствие с запросами актуальной общественной повестки. Таким образом, исследователями утверждается необходимость продуманной комплексной идеологической работы с населением, что напрямую. Под указанными социальными технологиями понимается определенный набор разнообразных методов, приёмов и тактик воздействия, применяемых «с целью достижения определенных целей, задаваемых в процессе планирования социального развития общества, решения различной природы социальных задач, а также для реализации таких коммуникативных воздействий, которые некоторым образом меняют сознание людей в социуме посредством корректировки их культурных, социальных и политических взглядов» [2, с. 58]. Отдельно следует указать на комплексный характер данных социальных технологий, что подразумевает необходимость наличия нескольких специалистов, квалифицированных в различных профессиональных областях.

Рассматривая текущее применение социальных технологий в современной школе, В. Блошко и В. Капустин указывают на приверженность педагогов к традиционным формам и методам. Так, в числе наиболее распространенных мероприятий по воспитанию гражданственности и пат-

риотизму ими называются уроки, посвященные, прежде всего, героическому прошлому страны и народа. Исследователи обозначают возможные формы организации подобных уроков: урок-дискуссия, урок-семинар, урок-лекция, урок-игра и другие. При этом они также утверждают главенство интеграционного принципа, поскольку «в процессе проведения такого урока предполагается синтез нескольких предметов и дисциплин, в данном случае соединяемых проблемой патриотизма» [2, с. 57]. Однако более эффективными исследователи признают проектный метод или же «метод исследований», а также метод художественного исполнения в силу того, что эти методы оказывают содействие в формировании гражданского сознания и социально-коммуникативных навыков, способствуют более глубокому погружению в культуру и историю страны, а также значительному эмоциональному отклику у обучающихся. В то же время оба метода испытывают сильную зависимость от мотивации участников образовательного процесса и выдвигают высокие требования к педагогическому составу.

В связи с этим интересны предложения по созданию на базе образовательных учреждений соционаправленной образовательной среды. Исследователи Е. Лобанова и М. Бурцева рассматривают в качестве подобной среды определенное социообразовательное пространство, «предоставляющее каждому студенту возможность максимально полно реализовать свой личностный потенциал в избираемой им общественной деятельности» [6, С. 118], организованное на базе образовательного учреждения среднего специального образования. В качестве основной цели ставилось формирование у обучающихся гражданско-патриотических и нравственных ценностей в соответствии с требованиями ФГОС. В качестве основных методологических подходов были выбраны: системно-деятельностный, средовой и проектный. В рамках реализации данной программы отмечается необходимость комплексного подхода, проявляющегося в установлении

устойчивых отношений между родителями, обучающимися и педагогами. Для создания описываемой соционаправленной среды педагогическим составом было организовано комплексное многообразное «окружение» участников образовательного процесса: предметно-пространственное, событийно-поведенческое, информационно-культурное. Каждая из трех составляющих данного окружения было поделено на отдельные направления со соответствующим наполнением: трудовое, учебно-познавательное, социокультурное, патриотическое, духовно-нравственное и ряд других. Особая роль в структуре данной среды была уделена организации студенческого самоуправления, как основе развития социально активной позиции молодежи и средства привлечения к общественной управленческой деятельности [6, с. 115]. Во многом именно на её основе в дальнейшем организовывались различные мероприятия, направленные на реализацию конкретных направлений социообразовательной среды: ведение поисково-исследовательской работы, участие в общественных гражданско-патриотических и военно-патриотических движениях, подготовка и проведение социальных акций, разработка социально значимых проектов, применение информационной среды и другие.

Исследователями утверждается высокая эффективность разработанной модели соционаправленной среды. При этом необходимо учитывать, что данная система не может быть в полной мере перенесена в школьную систему в силу меньшего охвата сфер деятельности учащихся. Тем не менее, организация подобной комплексной системы для ведения работы по описанным направлениям представляется потенциально возможной в рамках средней школы, оставаясь при этом зависимой от эффективной взаимодействия с другими государственными институтами.

Отдельное место среди предлагаемых направлений по совершенствованию системы гражданско-патриотического воспитания занимает проектный метод, который

уже был упомянут нами выше. Проектный метод, по утверждению А. Григорьевой, Е. Черняк и В. Белова, «способствует формированию у обучающихся нравственных качеств путем приобретения опыта проектного взаимодействия, позволяет выработать устойчивый интерес к исследованиям в области семейных ценностей и интересов Родины, истории и культуры города, района, Отечества и, конечно, своей будущей профессии». Исследователи утверждают особое достоинство данного метода в наличии творческого компонента в качестве основы деятельности, что способствует также реализации личностно - ориентированного подхода. При этом необходимо отметить, что данный метод в школьной практике по разным причинам используется ограниченно, и не всегда бывает направлен на воспитание гражданственности и патриотизма. Также этот метод отличается высокими требованиями к педагогу, который должен обладать «положительной мотивацией и положительным опытом моделирования» [4, с. 19].

Учитывая специфику современного образовательного процесса, исследователи указывают на необходимость направления патриотического развития в различные

сферы жизни общества, среди которых выделяют духовно-нравственную, исторически-культурную, гражданско-правовую, экологическую, краеведческую, военно-патриотическую [3, с. 95]. На наш взгляд, именно проектный метод позволяет столь разнообразно реализовывать данное требование. В текущей образовательной системе России проектный метод может стать одним из основных составляющих ее обновления.

Итак, в настоящее время российское научное сообщество продолжает активно заниматься разработкой теоретической и практической стороны гражданско-патриотического воспитания. Среди наиболее перспективных направлений, основанных на личностно-ориентированном подходе, на наш взгляд, можно выделить проектный метод, использование которого для достижения различных образовательных целей продолжается совершенствоваться. Другими перспективными направлениями является применение различных социальных технологий (в том числе в проектом методе), среди которых особо выделим концепцию соционаправленной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беленцов С.И. Гражданское общество 2.0: к истокам гражданско-патриотического воспитания// Гуманитарные науки. 2022. №1 (57). С.10-16.
2. Блошко В.В., Капустин В.В. Развитие методологии социальных технологий патриотического воспитания молодежи // Социология. 2022. №1. С. 51-59.
3. Блошко В.В., Капустин В.В. Классификация методов патриотического воспитания молодежи в аспекте сферы их применения// Социология. 2022. №2. С. 93-100.
4. Григорьева А.В. , Черняк Е.Ф. , Белов В.Ф. Метод проектов в патриотическом воспитании обучающихся организаций профессионального образования // МНКО. 2022. №1 (92). С.18-20.
5. Жигунова Т.П. К вопросу о сущности понятия «патриотическое сознание обучающихся»: современные подходы// Современное педагогическое образование. 2022. №1. С.128-131
6. Лобанова Е.Г. Бурцева М.А. Патриотически ориентированная социообразовательная среда как средство патриотического воспитания студентов профессиональной образовательной организации // Инновационное развитие профессионального образования. 2022. №1 (33). С. 115-124.
7. Маздогова З.З., Макоева Е.Р. К вопросу о гражданско-патриотическом воспитании молодежи// Образование и право. 2022. №3. С.195-197.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Belencov S.I. Grazhdanskoe obshhestvo 2.0: k istokam grazhdansko-patrioticheskogo vospitaniya// Gumanitarnye nauki. 2022. №1 (57). S.10-16.
2. Bloshko V.V., Kapustin V.V. Razvitie metodologii social'nyh tehnologij patrioticheskogo vospitaniya molodezhi // Sociologija. 2022. №1. S. 51-59.
3. Bloshko V.V., Kapustin V.V. Klassifikacija metodov patrioticheskogo vospitaniya molodezhi v aspekte sfery ih primeneniya// Sociologija. 2022. №2. S. 93-100.
4. Grigor'eva A.V. , Chernjak E.F. , Belov V.F. Metod proektov v patrioticheskom vospitanii obuchajushhihsja organizacij professional'nogo obrazovanija // MNKO. 2022. №1 (92). S.18-20.
5. Zhigunova T.P. K voprosu o sushhnosti ponjatija «patrioticheskoe soznanie obuchajushhihsja»: sovremennye podhody// Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie. 2022. №1. S.128-131
6. Lobanova E.G. Burceva M.A. Patrioticheski orientirovannaja socioobrazovatel'naja sreda kak sredstvo patrioticheskogo vospitaniya studentov professional'noj obrazovatel'noj organizacii // Innovacionnoe razvitie professional'nogo obrazovanija. 2022. №1 (33). S. 115-124.
7. Mazdogova Z.Z., Makoeva E.R. K voprosu o grazhdansko-patrioticheskom vospitanii molodezhi// Obrazovanie i pravo. 2022. №3. S.195-197.

Поступила в редакцию 08.06.2022.

Принята к публикации 12.06.2022.

Для цитирования:

Матусевич В.З. Перспективные направления оптимизации гражданско-патриотического воспитания // Гуманитарный научный вестник. 2022. №6. С. 57-62. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/06/Matusevich.pdf>